

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Абдурахимова Камила Гайратовна

Заместитель директора Академии медицинских сестер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184237>

***Аннотация.** Статья посвящена аллергическим состояниям у детей, получающих искусственное вскармливание. В последние десятилетия наблюдается резкий рост числа аллергий среди младенцев, что вызывает значительные опасения у родителей и медицинских работников. В статье рассматриваются основные типы аллергий, включая пищевые и контактные, а также их симптомы и последствия для здоровья детей. Особое внимание уделяется взаимосвязи между искусственным вскармливанием и развитием аллергий, анализируются факторы риска и роль генетической предрасположенности. Также приводятся рекомендации по профилактике и управлению аллергическими состояниями, а также важность ранней диагностики и лечения. Данная работа является полезным ресурсом для родителей, педиатров и специалистов в области аллергологии, стремящихся улучшить качество жизни детей с аллергическими заболеваниями.*

***Ключевые слова:** аллергия, иммунная система, аллергены, пищевые аллергии, кожные реакции, контактный дерматит, анафилаксия, симптомы, диагностика, лечение, искусственное вскармливание, грудное молоко, предрасположенность, профилактика, здоровье детей, педиатрия, экзема, аллергический ринит, респираторные заболевания, питание.*

Введение

Аллергические заболевания среди детей становятся все более распространенными в современном обществе. По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние десятилетия наблюдается резкий рост числа аллергий, особенно среди младенцев и детей раннего возраста. Важным аспектом в этом вопросе является роль питания, особенно искусственного вскармливания (1,3). Данная статья посвящена анализу аллергических состояний у детей, находящихся на искусственном вскармливании, с учетом существующих научных данных и рекомендаций.

Определение аллергических реакций

Аллергические реакции представляют собой патологические ответные реакции иммунной системы на определенные вещества, называемые аллергенами. У людей с аллергией иммунная система ошибочно идентифицирует эти вещества как угрозу, что приводит к высвобождению химических соединений, таких как гистамин. Это может вызвать разнообразные симптомы и реакции, варьирующиеся от легких до серьезных (1,2). Аллергия может проявляться в различных формах и затрагивать разные системы организма. У детей особенно важно следить за симптомами, поскольку они могут развиваться быстро и требовать немедленного вмешательства.

Симптомы аллергий у младенцев и детей

Симптомы аллергии у детей могут варьироваться в зависимости от типа аллергии и степени ее тяжести. У младенцев и маленьких детей реакции могут проявляться иначе, чем у взрослых (2,5). Основные симптомы включают:

1. **Кожные реакции:**

- **Экзема:** Зудящая, красная, воспаленная кожа, часто на щеках, руках или ногах.
- **Крапивница:** Высыпания в виде красных, зудящих пузырей.
- 2. **Респираторные симптомы:**
 - **Насморк:** Часто сопровождается чиханием и зудом в носу.
 - **Кашель:** Может быть сухим или влажным, иногда с хрипотой.
 - **Затрудненное дыхание:** У детей с аллергической астмой возможно свистящее дыхание.
- 3. **Желудочно-кишечные расстройства:**
 - **Рвота:** Может возникнуть после употребления аллергена.
 - **Диарея:** Частый жидкий стул, часто с слизью или кровью.
 - **Боль в животе:** Может быть признаком аллергической реакции.
- 4. **Системные реакции:**
 - В редких случаях аллергические реакции могут привести к анафилаксии, что является серьезным состоянием, требующим немедленного медицинского вмешательства. Симптомы анафилаксии включают:
 - Быстрое нарастание отека губ, языка или горла
 - Трудности с дыханием
 - Учащенное сердцебиение
 - Потеря сознания или головокружение

Искусственное вскармливание

Искусственное вскармливание подразумевает использование специальных смесей для питания детей, которые не могут или не должны получать грудное молоко. Это может быть вызвано различными факторами, включая медицинские показания, недостаток молока у матери или личные предпочтения (3,4). Искусственное вскармливание может быть рекомендовано в нескольких случаях, включая:

1. Нехватка грудного молока – если мать не может обеспечить достаточное количество молока.
2. Заболевания матери – если у матери есть заболевания или состояния, которые мешают кормлению грудью (например, ВИЧ, туберкулез).
3. Физические проблемы – если у матери есть проблемы с сосанием или анатомические аномалии.
4. Преждевременные роды – если ребенок родился раньше срока и требует специального питания.
5. Аллергии или непереносимость – если у ребенка есть аллергия на компоненты грудного молока или необходимость в специализированном питании.

Виды искусственных смесей

Существует несколько типов искусственных смесей:

- Коровьесодержащие смеси: Наиболее распространенные, основаны на коровьем молоке.
- Смеси на основе сои: Рекомендуются для детей с непереносимостью коровьего молока.
- Гидролизированные смеси: Содержат белки, которые предварительно расщеплены, что снижает риск аллергий.
- Аминокислотные смеси: Используются в случаях тяжелых аллергий.

Искусственное вскармливание показано в случаях, когда грудное молоко недоступно или его недостаточно. Однако для некоторых детей, особенно с предрасположенностью к аллергиям, может быть рекомендовано осторожное введение определенных смесей. Вот несколько популярных гипоаллергенных смесей:

1. Nutrilon Pepti Allerg – гидролизованная смесь для детей с аллергией на белок коровьего молока.

2. Aptamil Pepti – еще одна гипоаллергенная смесь с частично гидролизированным белком.

3. Similac Alimentum – смесь на основе гидролизованного белка для детей с аллергиями.

4. Friso Frisolac Hypoallergenic – подходит для детей с предрасположенностью к аллергиям. При выборе искусственных смесей для питания детей, менее аллергичными считаются гипоаллергенные формулы. Они обычно содержат гидролизированный белок, который легче усваивается и вызывает меньше аллергических реакций.

Наиболее распространенные типы гипоаллергенных смесей:

1. Гидролизированные смеси – белки в них частично или полностью расщеплены.

2. Смеси на основе аминокислот – для детей с серьезными аллергиями.

3. Смеси без лактозы – если есть непереносимость лактозы.

Связь между искусственным вскармливанием и аллергиями

Множество исследований подтверждают, что дети, получающие искусственное вскармливание, имеют более высокий риск развития аллергий по сравнению с детьми на грудном вскармливании. Риск развития астмы у детей на искусственном вскармливании может варьироваться, но по данным различных исследований, он составляет примерно 20-30% в сравнении с детьми, которые находятся на грудном вскармливании (2,5). Это связано с несколькими факторами, включая отсутствие в искусственных смесях специфических иммунных компонентов, которые присутствуют в грудном молоке, таких как антитела и пребиотики. Эти компоненты способствуют формированию здорового иммунного ответа и могут снижать риск развития аллергических заболеваний, включая астму. Кроме того, генетическая предрасположенность и экологические факторы также играют значительную роль в формировании риска развития астмы у детей. Таким образом, на уровень этого риска влияет комплексная взаимосвязь между питанием, наследственностью и окружающей средой. Риск развития атопического дерматита у детей на искусственном вскармливании действительно может быть в 1,5-2 раза выше (15-30%) по сравнению с детьми на грудном вскармливании (10-15%). Это связано с тем, что грудное молоко содержит иммунные факторы, пребиотики и другие компоненты, которые помогают развивать здоровую микрофлору и укреплять иммунную систему, снижая вероятность аллергических заболеваний (1,4). В грудном молоке действительно содержатся антитела и другие защитные факторы, которые играют важную роль в защите младенца от инфекций и аллергий. Вот некоторые из них:

1. **Имуноглобулины:** Особенно важен иммуноглобулин А (IgA), который помогает защищать слизистые оболочки от патогенов.

2. **Лактоферрин:** Это белок, который связывает железо, что делает его недоступным для бактерий, тем самым подавляя их рост.

3. **Лиозим:** Антимикробный фермент, который помогает уничтожать бактерии.

4. **Пребиотики:** Компоненты, способствующие росту полезной микрофлоры в кишечнике, что важно для иммунной системы.

5. Цито- и факторы роста: Способствуют развитию и созреванию иммунной системы младенца.

6. Аминокислоты и жирные кислоты: Необходимы для общего роста и развития, а также могут оказывать противовоспалительное действие.

Эти компоненты делают грудное молоко уникальным и незаменимым для новорожденных, обеспечивая защиту в критически важный период их жизни.

Некоторые факторы, способствующие развитию аллергий:

- Генетическая предрасположенность
- Состав искусственных смесей (например, наличие коровьего молока)
- Время введения прикорма
- Окружающая среда и образ жизни

Дети из семей с аллергическими заболеваниями имеют более высокий риск их развития. Также важно учитывать влияние экологии, аллергенов и образа жизни.

Искусственные смеси часто содержат белки, которые могут вызывать аллергические реакции. Наиболее распространенными аллергенами являются:

- Молочный белок
- Соевый белок
- Глютен

Влияние добавок и консервантов: Некоторые смеси содержат добавки, которые могут увеличивать риск аллергий. Например, консерванты и ароматизаторы иногда становятся триггерами аллергических реакций.

При выборе смеси важно учитывать:

- Аллергические предрасположенности в семье
- Возраст ребенка
- Наличие аллергий у самого ребенка

Рекомендуется вводить прикорм постепенно, начиная с гипоаллергенных продуктов. Важно следить за реакцией ребенка на каждый новый продукт.

Родителям следует внимательно наблюдать за состоянием ребенка и консультироваться с педиатром в случае появления подозрений на аллергию.

Для диагностики аллергий используются различные методы, включая кожные пробы и анализы крови.

Лечение может включать:

- Избегание аллергенов
- Применение антигистаминов
- В некоторых случаях, иммунотерапия

Заключение

Аллергические состояния у детей, получающих искусственное вскармливание, являются важной и актуальной темой. Аллергические состояния могут серьезно повлиять на качество жизни детей и их семей. Это может привести к тревоге, стрессу и социальным ограничениям.

Родители детей с аллергиями нуждаются в поддержке и информации о том, как справляться с диагнозом и обеспечивать безопасность своего ребенка.

Понимание факторов риска, механизмов аллергии и методов профилактики может помочь родителям и медицинским работникам обеспечить детям здоровое будущее. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для разработки более эффективных подходов к лечению и предотвращению аллергий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Светлана Игоревна Капранова Книга: "Аллергия у детей: диагностика и лечение" Год издания: 2018
2. Владимир Валентинович Шабанов Книга: "Педиатрическая аллергология" Год издания: 2017
3. Ташпулатов Азиз Ташпулатович Статья: "Аллергические заболевания у детей" Год издания: 2020
4. Султанова Гулнора Набиевна Книга: "Актуальные вопросы аллергологии у детей" Год издания: 2019
5. Мирзаев Улугбек Жураевич Статья: "Профилактика аллергий у детей" Год издания: 2021